

Noyabr, 2024-Yil

BUXORO SHASHMAQOMINING ILMIY- FALSAYIY ASOSLARI

Sa'dullayeva Maftuna

Navoiy davlat pedagogika universiteti

San'atshunoslik fakulteti musiqa ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177348>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Buxoro Shashmaqomi, uning O'rta Osiyo va Turkiy davlatlar orasidagi qadr-qimmatini va ahamiyatini, ilmiy, amaliy, falsafiy shakllanishi, hamda ilmiy asoslari haqida batafsil ma'lumot keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Shashmaqom va maqomlarning ahamiyati, shashmaqomning ilmiy asosi, shashmaqomning falsafiy asoslari.

THE SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE BUKHARA HOSPITALITY

Abstract. In this thesis, detailed information about Bukhara Shashmaqomi, its value and importance among the Central Asian and Turkic countries, its scientific, practical, philosophical formation, and its scientific foundations are presented.

Key words: Shashmaqom and the importance of statuses, scientific basis of shashmaqom, philosophical foundations of shashmaqom.

НАУЧНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ БУХАРСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

Аннотация. В данной диссертации представлены подробные сведения о Бухарском Шахмакomi, его значении и значении среди среднеазиатских и тюркских стран, его научном, практическом, философском становлении, его научных основах.

Ключевые слова: Шахмакам и значение статусов, научная основа шахмакама, философские основы шахмакама.

Shashmaqom nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda eng qimmatli musiqa xazinalaridan biridir bo'lgan va hali hanuz o'z qadr- qimmatini yo'qotmagan san'at turidir. Asrlar davomida rivojlanib, boyib borayotgan bu musiqa janri chuqur tarixga va rang-baranglikka ega.

Shashmaqomning kelib chiqishi Markaziy Osiyodagi turli musiqa an'alarining birlashishi natijasida shakllangan. Ayniqsa, eron, arab va turk musiqalarining ta'siri Shashmaqomning boy to'qimasini yaratgan.

O'rta asrlarda turli geografiyalarda turli yo'llar bilan qo'llanilgan maqom tizimi nomi bilan mashhur bo'lgan musiqa nazariyasi Markaziy Osiyoda ham keng tarqaldi. 18-asrda esa Buxorodagi saroy sozandalarining hissasi bilan Shashmaqom hozirgi shaklini ola boshladi.

Noyabr, 2024-Yil

19-20-asrlarga kelib Shashmaqom mahalliy aholi orasida ham, xalqaro miqyosda ham mashhur bo'lib, qog'ozga tushirilib, kelajak avlodlarga yetkazildi.

Shashmaqom ko'plab turli maqomlar, tartib va ijro uslublarini o'z ichiga olgan yirik musiqa tizimidir. Bu xilma-xillik ham geografik farqlarga, ham tarixiy jarayonning rivojlanishiga bog'liq.

Shashmaqom o'zbek va tojik xalqining bebaho xazinasini bo'lib, ikki xalqning beqiyos musiqiy durdonasidir. Uning vatani Buxoro bo'lib, asosan amir saroyida ijro etilgan. Tojikchada "shash" – "olti", arabchada "maqom" – "o'rin joy daraja" kabi ma'nolarni bildiradi. Shashmaqom – olti maqom degani. Shashmaqom tarkibidagi maqomlar: Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq ketma-ketligida keladi. Ular ikki bo'limdan tashkil topgan. Mushkilot – cholg'u bo'limi bo'lsa, Nasr – ashula bo'limi. Har bir qismlar barcha maqomlarda deyarli bir-xil keladi. Umumiy hisobda Shashmaqom tarkibida 250 ga yaqin kuy va ashulalar bor. ¹

Bundan tashqari O'zbekistonda Xorazm maqomlari turkumi ham bor. U o'z nomi bilan Xorazmda mashhur va keng tarqalgan. Xorazm maqomlari ham Shashmaqom kabi ikki bo'limdan iborat. Faqat ularning nomida farq bor. Demak, Cholg'u bo'limi – Manzum, Ashula bo'limi – Mansur deb ataladi.

Vodiy tomonlarda Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari keng tarqalgan bo'lib, ular o'ziga xosligi bilan, yengil xalqchilligi bilan ajralib turadi. Undagi yirik ashula turkumlari Bayot I-V, Chorgoh I-V, Gulyor-Shahnoz, Dugoh-Husayniy I-VII lar hisoblanadi.

Maqom – ilohiy san'at. Uni ijro qilish uchun ilohiy qobiliyat talab etiladi. Ota-bobolarimiz ushbu beqiyos san'atga chuqur hurmat ila qaraganlar. XVIII-XIX asrlarda bugungi O'zbekiston hududida joylashgan amirlik va xonliklarda maqomlarni buzib ijro etish mumkin bo'lmagan. Aks holda ijrochi qattiq jazolangan. Shuning o'zginasi maqomlarning qadr-qimmatiga ko'rsatilgan cheksiz hurmatdir balki

-Buxoro Shashmaqomi bu eng mashhur va keng qamrovli turi. Boshqa hududlardagi maqomlarga qaraganda ancha murakkab tuzilishga ega.

-Xorazm maqomlari Buxoro Shashmaqomiga qaraganda soddaroq tuzilishga ega va improvizatsiyaga ochiqroq.

-Farg'ona-Toshkent maqomlarida bu hududning geografik va madaniy xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi o'ziga xos maqom an'anasi mavjud.

Shashmaqom nafaqat musiqiy janr, balki Markaziy Osiyo madaniyatining ko'zgusi hamdir.

¹ B.Madrimov. "O'zbek musiqasi tarixi" Toshkent 2018.

Noyabr, 2024-Yil

Musiqaning bu turi mintaqa tarixi, uning geografik xususiyatlari, ijtimoiy tuzilishi va xalqining his-tuyg'ularini aks ettiradi. Binobarin, Shashmaqom boy tarixiy jarayon va madaniy o'zaro ta'sirlar natijasida vujudga kelgan noyob musiqa xazinasidir. Bu musiqa turi nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo uchun muhim madaniy meros qadriyatidir.

Buxoro shashmaqomi – bu nafaqat O'zbekistonning, balki butun dunyoning boy musiqiy merosi hisoblanadi.

Shashmaqomning ilmiy-falsafiy asoslari juda chuqur va ko'p qirrali bo'lib, u nafaqat musiqiy, balki madaniy, ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtiradi.

Shashmaqomning ilmiy asoslari quyidagilar:

- Akustik va matematik asoslari: Shashmaqomning har bir ovozi, har bir ohangi aniq ilmiy hisob-kitoblarga asoslangan. Uning tuzilishi akustika qonunlariga to'liq mos keladi.

- Musiqiy nazariyasi: Shashmaqomning o'ziga xos musiqiy nazariyasi mavjud bo'lib, u maqomlar, ijro, bayotlar kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi.

- Ijro texnikasi: Shashmaqomni ijro etishning o'ziga xos uslublari va texnikalari mavjud bo'lib, u ijrochidan yuqori mahorat va bilimni talab qiladi.²

Shashmaqomning falsafiy asoslari quyidagilar:

- Kosmos va inson: Shashmaqomda kosmos va inson o'rtasidagi uzviy bog'liqlik aks ettirilgan. Uning ohanglari tabiatning tovushlarini, insonning ichki dunyosini ifoda etadi.

- Ma'naviy qadriyatlar: Shashmaqom insonning ma'naviy dunyosini boyitadi, uning axloqiy qadriyatlarini shakllantiradi.

- Vatansevarlik: Shashmaqom o'z vataniga, xalqiga bo'lgan muhabbatni ifoda etadi.

Uning ohanglari o'zbek xalqining tarixi, madaniyati va urf-odatlarini aks ettiradi.³

Shashmaqomning zamonaviy dolzarbligi:

- Madaniy meros: Shashmaqom O'zbekistonning milliy madaniy merosi hisoblanadi va uni saqlash va rivojlantirish muhim vazifadir.

- Ta'lim va tarbiya: Shashmaqom yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi.

- Turizm: Shashmaqom O'zbekiston turizmini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.⁴

² Umurzakov Baxtiyor Nashmanovich "Musiqa san'ati va uning hayotimizdagi o'rni". Jizzax 2022

³ . I.Rajabov. "Maqomlar masalasiga doir" Toshkent 1963

⁴ <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/musiqa/shashmaqom-mumtoz-musiqamiz-asosi>

Noyabr, 2024-Yil

Xulosa qilib aytganda, Buxoro shashmaqomi – bu nafaqat musiqiy asar, balki butun bir madaniyatning timsolidir. Uning ilmiy-falsafiy asoslari juda chuqur va ko'p qirrali bo'lib, u insoniyatning umumbashariy qadriyatlarini ifoda etadi.

REFERENCES

1. Umurzakov Baxtiyor Nashmanovich “Musika san’ati va uning hayotimizdagi o’rni”. Jizzax 2022
2. R.Yunusov. O‘zbek maqomlari Toshkent 2018
3. I.Rajabov. “Maqomlar masalasiga doir” Toshkent 1963
4. B.Madrimov. “O‘zbek musiqasi tarixi” Toshkent 2018.
5. O.Ibrohimov. “Maqom asoslari” Toshkent 2018
6. I.Rajabov. “Maqomlar Toshkent” 2006
7. **Internet saytlari**
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/shashmaqom-mumtoz-musiqamiz-asosi>
9. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/musiq/shashmaqom-mumtoz-musiqamiz-asosi>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH